

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA PRESUPPOZITSIYANING O'XSHASH VA FARQLI XUSUSIYATLARI

Turg'unova Sevinchxon G'ayratjon qizi

QDPI-70110901-xorijiy til va adabiyoti(ingliz tili) 1-bosqich magistranti

turgunovasevinchxon@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilidagi presuppozitsiya hodisasi tahlil qilinadi. Presuppozitsiya — gapda ifodalanmagan, lekin muloqot ishtirokchilari tomonidan tushunilishi lozim bo'lgan axborot sifatida belgilanadi. Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillarida presuppozitsiya hodisasining umumiy va farqli xususiyatlari o'rganilgan.

Annotation: This article analyzes the phenomenon of presupposition in the Uzbek language. Presupposition is defined as information that is not explicitly stated in the sentence but is expected to be understood by the participants in the conversation. This article examines the common and distinctive features of presupposition in Uzbek and English.

Kalit so'zlar: presuppozitsiya, ehtimoliy presuppozitsiyalar, semantik farq, kontekstual o'zgaruvchanlik, madaniyatga bog'liq presuppozitsiyalar.

Key words: presupposition, probabilistic presuppositions, semantic difference, contextual variability, culture-dependent presuppositions.

Presuppozitsiya hodisasi tilshunoslikda muloqotda ishtirok etuvchi tomonlarning umumiy tushunchalariga asoslangan axborotni qanday qabul qilishlarini o'rganish uchun muhim o'rinni egallaydi. O'zbek tilida presuppozitsiya tushunchasi matn va gapning yashirin ma'nosi sifatida namoyon bo'ladi va bu hodisa muloqotning tabiiy jarayonida axborot uzatishda sezilarli rol o'ynaydi. Ushbu maqolada o'zbek tilida presuppozitsiya qanday ishlashini va uni ingliz tili bilan qiyoslash orqali o'rganish asosiy maqsad sifatida belgilangan.

Ushbu tadqiqot o‘zbek va ingliz tillarida presuppozitsiyani o‘rganishga bag‘ishlangan bir nechta asosiy ilmiy ishlarni o‘z ichiga oladi. Presuppozitsiya hodisasi haqida dastlabki nazariyalar Jerrold Levinson (1983) va Herb Clark (1977) kabi pragmatika sohasida mashhur bo‘lgan olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Levinsonning presuppozitsiya va pragmatik tamoyillarga oid tadqiqotlari hozirgi kunda ham muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Clark esa presuppozitsiyaning ijtimoiy va interaktiv jihatlarini o‘rganish bilan mashhur.

O‘zbek tilida presuppozitsiya hodisasini yoritishda, T. Norboev (2009) va N. Qudratova (2018)ning tadqiqotlari alohida e‘tiborga loyiqdir. Norboev o‘zbek tilida presuppozitsiya va uning pragmatik xususiyatlari haqida ko‘plab ilmiy maqolalar chop etgan va bu mavzuni o‘zbek tilshunosligida yangi yo‘nalish sifatida ko‘rsatgan. Qudratova esa o‘zbek tilidagi presuppozitsiya va uning muloqotda qo‘llanishi haqida tadqiqot olib borgan.

Ushbu tadqiqotda Levinson va Clark nazariyasi asosida Norboev va Qudratova ishlari bilan birga, o‘zbek va ingliz tillarida mavjud bo‘lgan presuppozitsiyalarni o‘rganish uchun o‘xshash va o‘ziga xos misollar tahlil qilindi. Olingan ma‘lumotlar kognitiv tilshunoslik, pragma-tilshunoslik va semantik tahlil usullaridan foydalangan holda chuqur tahlil qilindi. O‘zbek tilidan tanlangan matnlar va ularning inglizcha tarjimalari orqali presuppozitsiyaning turli shakllari — faktlar, mavjudotlar va qiyosiy ma‘lumotlar o‘rganilib, olingan natijalar o‘zbek va ingliz tillari o‘rtasidagi umumiy va farqli jihatlarni aniqlashda foydalanildi.

O‘zbek tilida presuppozitsiya ko‘pincha qat‘iy va aniq ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. T. Norboev (2009) o‘z maqolalarida qayd etishicha, “O‘zbek tilidagi presuppozitsiyalar muloqotning ishonchli va tushunarli bo‘lishini ta‘minlaydi, bu til madaniyati va ijtimoiy qadriyatlarini bilan bog‘liq”. [3] Masalan, "Yaxshi qoling!" iborasi aytilganida, suhbatdosh ketayotgani yoki ketishga tayyorlanayotgani nazarda tutiladi. Bu kabi misollar o‘zbek tilida presuppozitsiyaning har doim to‘liq ifodalanmagan bo‘lsada, tushunarli bo‘lishini ko‘rsatadi.

Ingliz tilida esa presuppozitsiyalar moslashuvchanroq va ko‘proq kontekstual asosda shakllanadi. Jerrold Levinson (1983) presuppozitsiyalarning ingliz tilida

ehtimollik va kontekstga bog‘liq xususiyatlarini ta’kidlab, “presuppozitsiyalar doimo tushunchaga asoslangan bo‘lib, ular suhbat davomida o‘zgaruvchanlikka ega” deb yozadi [2]. Masalan, “I met her again yesterday” (Men uni yana kecha uchratdim) gapida “uni ilgari uchratgan” degan presuppozitsiya mavjud, bu esa kontekstga bog‘liq holda tushuniladi.

O‘zbek tilida presuppozitsiyalar madaniy qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlarga kuchli bog‘liq. N. Qudratova (2018) presuppozitsiya va madaniy kontekstni tahlil qilgan holda shunday deydi: “O‘zbek madaniyatida til muloqotga vosita bo‘lishdan tashqari, jamiyatdagi o‘zaro munosabatlarni ifodalash uchun ham ishlatiladi”[4]. Masalan, o‘zbek tilidagi “salom-alik” iboralarida kishining mavqei va yoshiga qarab farqli presuppozitsiyalar mavjud bo‘lib, bu ijtimoiy muloqotning muhim bir qismi hisoblanadi. Bu kabi madaniy asoslangan presuppozitsiyalar o‘ziga xos milliy xususiyatga ega bo‘lib, Ingliz tilida bunday hodisalar ko‘pincha neytral tarzda ifodalanadi.

Tadqiqot davomida o‘zbek va ingliz tillaridagi presuppozitsiyalarni belgilovchi semantik farqlar aniqlandi. Clark (1977)ning ishlari presuppozitsiyalarning kontekstual o‘zgaruvchanligini ko‘rsatadi, bu esa ingliz tilida odatda “ehtimoliy presuppozitsiya”lar deb ataladi.[1] O‘zbek tilida esa presuppozitsiyalar ko‘proq statik va aniqlik talab qiladigan ifodalar shaklida namoyon bo‘ladi. Masalan, “Sen yana kelding” iborasida "yana" so'zi orqali suhbatdoshing ilgari kelganligi haqida ma'lumot beriladi. Ingliz tilida bunday iboralar ko‘pincha kontekstga qarab qo‘llaniladi va ularning ma’nosi kontekst asosida aniqlanadi

Presuppozitsiya ikki tilda ham ijtimoiy funksiyaga ega, ammo ularning qo‘llanilishida farq mavjud. Norboevning tadqiqotiga ko‘ra, o‘zbek tilida presuppozitsiyalar nafaqat axborot uzatish, balki suhbatdoshga nisbatan hurmat ko‘rsatish vositasi sifatida ham qo‘llaniladi (Norboev, 2009). Ingliz tilida bu hodisa biroz boshqacharoq namoyon bo‘lib, presuppozitsiya ko‘proq suhbatning davomiyligini ta’minlash va kontekstni kengaytirish uchun xizmat qiladi. Shu sababli, ingliz tilidagi presuppozitsiyalar ko‘proq gumon qilish va tushunishga asoslanadi.

Yuqoridagi misollarga asoslanib, o‘zbek tilidagi presuppozitsiyalar qat’iy va tushunarli axborot yetkazishda muhim rol o‘ynaydi. Ingliz tilida esa presuppozitsiyalar ko‘proq kontekstual asosda, gumon qilish va ehtimol qilish imkoniyatlarini o‘z ichiga oladi. Bu natijalar tilshunoslikda o‘zbek va ingliz tillari pragmatikasidagi farqlarni chuqurroq tushunish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Clark, H, H(1977). Psychology and language: An introduction to psycholinguistics. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich. (pp. 45-47)
2. Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge, UK: Cambridge University Press. (pp. 110-115)
3. Norboev, T. (2009). O‘zbek tilida presuppozitsiya va uning pragmatik xususiyatlari. O‘zbek Tilshunosligi Jurnal, 5(1), 45-60. (pp. 46-50)
4. Qudratova, N. (2018). O‘zbek tilida madaniy kontekst va presuppozitsiya. Til va Adabiyot, 6(3), 78-85. (pp. 79-82)